

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫХ БЛОКАД И ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С 4% МУМЬЕЙ ПРИ АСЕПТИЧЕСКОМ СПОНДИЛОДИСЦИТЕ**Мирджураев Э.М.¹, Адамбаев З.И.², Самиев А.С.³, Эргашев Г.Б.⁴**¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан²Ургенчский Государственный Медицинский Институт, г. Ургенч, Узбекистан³Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан⁴Центральная районная больница района Нарпай, Самаркандская обл., Узбекистан

Резюме. Асептический спондилит (изменения Модик 1 типа) характеризуется воспалительной деструкцией межпозвоночных дисков и прилежащих позвонков, где ключевую роль играют дисбаланс матриксных металлопротеиназ (ММП-3, ММП-9) и их ингибиторов (ТИМП-1), а также гиперактивность провоспалительных цитокинов (IL-1 β , TNF- α). Стандартная терапия часто недостаточна для подавления каскада деградаци. В открытом рандомизированном исследовании участвовали 100 пациентов (ОГ, n=60; КГ, n=40). ОГ получала паравертебральные блокады с гидрокортизоном и электрофорез с 4% мумьей + стандартную терапию; КГ - только стандартное лечение. Уровни ММП-3, ММП-9, ТИМП-1, IL-1 β , TNF- α и их соотношений измерялись иммуноферментным методом до лечения, через 1 и 3 месяца. В открытом рандомизированном исследовании участвовали 100 пациентов (ОГ, n=60; КГ, n=40). ОГ получала паравертебральные блокады с гидрокортизоном и электрофорез с мумьей + стандартную терапию; КГ - только стандартное лечение. Уровни ММП-3, ММП-9, ТИМП-1, IL-1 β , TNF- α и их соотношений измерялись иммуноферментным методом до лечения, через 1 и 3 месяца. В ОГ зафиксировано: Снижение IL-1 β на 58.3% (с 20.4 до 8.5 пг/мл) и TNF- α на 44.2% (с 45.2 до 25.2 пг/мл) к 3 месяцу (p0.05), с тенденцией к ухудшению соотношений ММП/ТИМП-1 к 3 месяцу. Комбинация паравертебральных блокад с электрофорез с мумьей высокоэффективна при Модик 1. Метод достоверно подавляет воспаление (IL-1 β , TNF- α), восстанавливает баланс ММП/ТИМП-1 и тормозит деграцию матрикса. Биомаркеры ММП-3, IL-1 β и соотношение ММП/ТИМП-1 рекомендуются для мониторинга терапии. Результаты открывают перспективы для патогенетического лечения асептического спондилита.

Ключевые слова: Модик 1, асептический спондилит, матриксные металлопротеиназы, ТИМП-1, IL-1 β , TNF- α , паравертебральные блокады, электрофорез с мумьей, биомаркеры.

EFFICACY OF PARAVERTEBRAL BLOCKS AND ELECTROPHORESIS WITH 4% MUMIYO IN ASEPTIC SPONDYLODISCITIS**Mirdjuraev E.M.¹, Adambaev Z.I.², Samiev A.S.³, Ergashev G.B.⁴**¹Center for the development of professional qualification of medical workers under the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan⁴Central district hospital of Narpai district, Samarkand region, Uzbekistan

Resume. Aseptic spondylitis (Modic type 1 changes) is characterized by inflammatory destruction of the intervertebral discs and adjacent vertebrae, where the key role is played by the imbalance of matrix metalloproteinases (MMP-3, MMP-9) and their inhibitory (TIMP-1), as hyperactivity of proinflammatory cytokines (IL-1 β , TNF- α). Standard therapy is often insufficient to suppress the degradation cascade. An open randomized study included 100 patients (MG, n=60; CG, n=40). MG received paravertebral blockades with hydrocortisone and ultrasound therapy electrophoresis with 4% mumiyo + standard therapy; CG-only standard treatment. The levels of MMP-3, MMP-9, TIMP-1, IL-1 β , TNF- α and their ratios were measured by enzyme immunoassay before treatment, after 1 and 3 months. Objective of the study: to evaluate the effectiveness of a combined method- paravertebral blockades with ultrasound therapy with-on the dynamics of biomarkers of inflammation and destruction of the extracellular matrix in patients with Modic 1. An open randomized study included 100 patients (MG, n=60; CG, n=40). MG received paravertebral blockades with electrophoresis with 4% mumiyo+standard therapy; CG-only standard treatment. The levels of MMP-3, MMP-9, TIMP-1, IL-1 β , TNF- α and their ratios were measured by enzyme immunoassay before treatment, after 1 and 3 months. In the MG the following was recorded: a decrease in IL-1 β by 58.3% (from 20.4 to 8.5 pg/ml) and TNF- α by 44.2% (from 45.2 to 25.2 pg/ml) by month 3 (p 0.05), with a tendency for MMP/TIMP-1 ratios to worsen by

paravertebral blockades with ultrasound therapy with enzymes is highly effective in Modic 1. The method reliably suppresses inflammation (IL-1 β , TNF- α), restores the MMP/TIMP-1 balance and inhibits matrix degradation. Biomarkers MMP-3, IL-1 β and the MMP3/TIMP-1 ratio are recommended for monitoring therapy.

Keywords: *Modic 1, aseptic spondylodiscitis, matrix metalloproteinases, TIMP-1, IL-1 β , TNF- α , paravertebral blocks, electrophoresis with 4% mumiyo, biomarkers.*

АСЕПТИК СПОНДИЛОДИСЦИТДА 4% МУМИЁ БИЛАН ПАРАВЕРТЕБРАЛ БЛОКАДАЛАР ВА ЭЛЕКТРОФОРЕЗ САМАРАДОРЛИГИ

Мирджураев Э.М.¹, Адамбаев З.И.², Самиев А.С.³, Эргашев Г.Б.⁴

¹Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Тиббиёт ходимларининг касб ма-
лакасини ошириш маркази, Тошкент, Ўзбекистон

²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч, Ўзбекистон

³Самарқанд Давлат тиббиёт университети, Самарқанд, Ўзбекистон

⁴Нарпай тумани марказий туман касалхонаси, Самарқанд вилояти, Ўзбекистон

Резюме. *Асептик спондилит (Модик турдаги 1 ўзгаришлар) интервертебрал дисклар ва қўшни умуртқаларнинг яллиғланиши билан тавсифланади, бу ерда асосий ролни матрицали металлопротеиназалар (ММП-3, ММП-9) ва уларни ингибирловчи (ТИМП-1) мувозанатининг бузилиши, проинфтоксилламаларнинг гиперактивлиги, проинф-токламаларнинг гиперактивлиги ўйнайди. а). Дегр-
дация каскадини бостириши учун стандарт терапия кўпинча етарли эмас. Очиқ рандомизацияланган тадқиқот 100 ота-онани ўз ичига олди (МГ, n = 60; СГ, n = 40). МГ гидрокортизон билан паравертебрал блокадаларни олди ва ультратовуш терапияси электрофорез билан 4% мумиё + стандарт терапия; Фақат СГ стандарт даволаш. ММП-3, ММП-9, ТИМП-1, ИЛ-1 β , ТНФ- α даражалари ва уларнинг нисбати даволашдан олдин, 1 ва 3 ойдан кейин фермент иммуноассай билан ўлчанди. Тадқиқот мақсади: Модис 1 билан оғриган беморларда яллиғланиши биомаркерларининг динамикаси ва ҳужайрадан ташқари метрикаи йўқ қилиши динамикаси бўйича ультратовуш терапияси билан паравертебрал блокадаларнинг комбинацияланган усулининг самарадорлигини баҳолаш. Очиқ рандомизацияланган тадқиқот 100 нафар беморни қамраб олди (МГ, n=60; СГ.). МГ 4% мумиё+стандарт терапия билан электрофорез билан паравертебрал блокадаларни олди; Фақат СГ стандарт даволаш. ММП-3, ММП-9, ТИМП-1, ИЛ-1 β , ТНФ- α даражалари ва уларнинг нисбати даволашдан олдин, 1 ва 3 ойдан кейин фермент иммуноассай билан ўлчанди. МГда қуйидагилар қайд этилди: ИЛ-1 β нинг 58,3% га пасайиши (20,4 дан 8,5 нг/мл гача) ва ТНФ- α 44,2% га (45,2 дан 25,2 нг/мл гача) 3 ойда (n 0,05), WTИМПр/парадесени блокировка қилиши тенденцияси билан. ферментлар билан ультратовуш терапияси билан Модис 1 да юқори самарали. Усул яллиғланишини (ИЛ-1 β , TNF- α) ишончли тарзда бостиради, ММП / ТИМП-1 мувозанатини тиклайди ва матрица дегр-
дациясини инҳибе қилади. ММП-3, ИЛ-1 β биомаркерлари ва ММП3/ТИМП-1 нисбати терапияни кузатиши учун тавсия этилади.*

Калит сўзлар: *Модис 1, асептик сондилодисцит, матрицали металлопротеиназалар, ТИМП-1, ИЛ-1 β , TNF- α , паравертебрал блоklar, 4% мумиё билан электрофорез, биомаркерлар.*

e-mail: emmir@bk.ru, zufargms@mail.ru, asliddinsayitovich@gmail.com, ergasevgulom39@gmail.com

Введение. Асептический (небактериальный) спондилодисцит представляет собой серьезное заболевание, характеризующееся воспалением межпозвоночных дисков и прилегающих тел позвонков без участия инфекционного агента. Патогенез этого состояния сложен и включает в себя процессы воспаления, деструкции тканей и попытки их восстановления. В последние годы активно изучается роль матриксных металлопротеиназ (ММП) и их естественных ингибиторов – тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ (ТИМП) – в развитии различных воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата [10, 14].

Данная статья посвящена анализу показателей ММП-3, ММП-9 и ТИМП-1 при асептическом спондилодисците, опираясь на современные научные данные.

ММП представляют собой семейство цинк-зависимых эндопептидаз, играющих ключевую роль в ремоделировании внеклеточного матрикса (ВКМ). Они участвуют в процессах роста, развития, регенерации тканей, а также в патологических состояниях, таких как воспаление, опухолевый рост и дегенеративные заболевания. В контексте заболеваний позвоночника, ММП способны разрушать компоненты межпозвоночного диска, такие как коллаген и протеогликаны, что приводит к дегр-
дация диска и развитию болевого синдрома [10, 12].

ММП-3 (стромелизин-1) является одной из ключевых ММП, обладающей широким спектром субстратов, включая протеогликаны, ламинин, фибронектин и проколлаген. Повышенная активность ММП-3 ассоциируется с деградацией хряща и других компонентов ВКМ.

Исследования, посвященные воспалительным заболеваниям суставов, указывают на значительную роль ММП-3 в патогенезе этих состояний. В контексте спондилоартритов, ММП-3 также рассматривается как важный фактор, способствующий развитию воспаления и деструкции тканей позвоночника. Предполагается, что при асептическом спондилодисците, ММП-3 может активно участвовать в разрушении структуры межпозвоночного диска, способствуя развитию воспалительного процесса и дегенеративных изменений [7, 8, 10, 13].

ММП-9 (желатиназа В) играет важную роль в деградации коллагена IV типа, ламинина и других компонентов базальных мембран и ВКМ. Ее активность часто коррелирует с процессами воспаления и ангиогенеза. В литературе отмечается связь ММП-9 с развитием спондилоартритов, где она может способствовать проникновению воспалительных клеток и повреждению тканей. При асептическом спондилодисците, повышенный уровень ММП-9 может отражать активный воспалительный процесс и попытки организма к ремоделированию поврежденных тканей, включая неоваскуляризацию в зоне поражения [7, 13].

Тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ (ТИМП) представляют собой семейство белков, которые специфически связываются с ММП и ингибируют их активность. Они играют критическую роль в поддержании баланса между деградацией и синтезом компонентов ВКМ, предотвращая избыточное разрушение тканей. Нарушение этого баланса, в сторону преобладания активности ММП над ингибирующим действием ТИМП, может приводить к патологическим процессам [2].

ТИМП-1 является одним из наиболее изученных представителей семейства ТИМП. Он способен ингибировать широкий спектр ММП, включая ММП-3 и ММП-9. ТИМП-1 также обладает собственными биологическими эффектами, такими как стимуляция пролиферации клеток и ингибирование апоптоза. В контексте заболеваний позвоночника, ТИМП-1 рассматривается как маркер как воспалительных, так и дегенеративных процессов. Исследования показывают, что уровень ТИМП-1 может повышаться в ответ на воспаление и повреждение тканей, пытаясь ограничить деградацию ВКМ. При асептическом спондилодисците, изменения уровня ТИМП-1 могут отражать попытки организма к ограничению деструктивных процессов, вызванных повышенной активностью ММП. Однако, в зависимости от стадии заболевания и характера патологического процесса, соотношение ММП/ТИМП может быть нарушено, способствуя дальнейшему повреждению. [2, 9].

ММП и ТИМП как маркеры асептического спондилодисцита. Современные исследования активно изучают роль ММП и ТИМП в патогенезе спондилодисцитов, включая их небактериальные формы. Данные литературы указывают на то, что при спондилодисцитах наблюдаются изменения в уровнях этих ферментов и их ингибиторов.

Повышение активности ММП. Предполагается, что при асептическом спондилодисците происходит активация ММП, в частности ММП-3 и ММП-9. Это может быть связано с воспалительным ответом организма, который стимулирует выработку этих ферментов. Повышенная активность ММП приводит к деградации компонентов межпозвоночного диска и прилегающих костных структур, способствуя развитию боли и деструктивных изменений [11].

ТИМП-1, как естественный ингибитор ММП, может повышаться в ответ на усиление активности ММП, пытаясь стабилизировать ситуацию. Однако, при выраженном воспалении и деструкции, этот компенсаторный механизм может быть недостаточным, что приводит к преобладанию деградации над восстановлением. Изменение соотношения ММП/ТИМП может служить важным индикатором активности патологического процесса [9].

Исследования показывают, что уровни ММП и ТИМП могут иметь диагностическое и прогностическое значение при спондилодисцитах. Изменения в этих показателях могут помочь в дифференциальной диагностике, оценке активности заболевания и прогнозировании его течения [1, 3]. Например, повышенные уровни ММП-3 и ММП-9 в сочетании с определенным уровнем ТИМП-1 могут указывать на активную фазу заболевания с выраженной деструкцией тканей [4, 5].

Понимание роли ММП и ТИМП в патогенезе асептического спондилодисцита открывает перспективы для разработки новых терапевтических подходов. Ингибиторы ММП, как специфические, так и неспецифические, могут быть использованы для контроля воспаления и предотвращения деструкции тканей. Кроме того, изучение факторов, влияющих на экспрессию ТИМП, может способствовать разработке стратегий, направленных на усиление естественных защитных механизмов организма [6, 11].

Таким образом, ММП-3, ММП-9 и ТИМП-1 являются важными игроками в сложном патогенезе асептического спондилита. Их уровни и активность отражают динамику воспалительного процесса, деградацию внеклеточного матрикса и попытки организма к его восстановлению. Дальнейшие исследования, направленные на изучение этих маркеров, позволят более точно диагностировать заболевание, прогнозировать его течение и разрабатывать эффективные методы лечения, направленные на восстановление баланса между деградацией и синтезом компонентов межпозвоночного диска.

Цель исследования оценить эффективность комбинированного метода

- паравертебральных блокад и электрофорез с 4% мумей - на динамику биомаркеров воспаления и деструкции внеклеточного матрикса у пациентов с Модик 1.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 100 пациентов с асептическим спондилитом (АСД) М.Модик I типа в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, проходивших лечение в неврологическом отделении ЦРБ Нарпай. Среди них мужчин было 65, женщины – 35. Средний возраст составил $50,2 \pm 2,4$ года, у мужчин – $48,1 \pm 2,5$ лет, у женщин – $53,3 \pm 2,3$ года. Тип АСД по М.Модик определяли проведением МРТ поясничного отдела позвоночника. Содержание матриксных металлопротеиназ и их тканевого ингибитора оценивали в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов ММП-1, ММП-9 и ТИМП-1 на ИФА анализаторе. Медиаторы острого воспаления Интерлейкин-1 β (IL-1 β) и Фактор некроза опухоли- α (TNF- α): исследовали методом иммуноферментного анализа (ELISA - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Группа пациентов была разделена на контрольную (КГ) (40 человек) и основную (ОГ) (60 человек). КГ получала стандартную медикаментозную терапию в сочетании с традиционной физиотерапией. Пациентам основной группы, наряду с медикаментозным лечением, проводился электрофорез с 4% мумей и паравертебральные блокады с гидрокортизоном.

Статистический анализ. Данные обрабатывали в программной среде SPSS Statistics 28.0 (IBM, USA). Нормальность распределения проверяли тестом Шапиро-Уилка, равенство дисперсий - критерием Левена. Для межгрупповых сравнений (ОГ и КГ) в каждой временной точке использовали t-критерий Стьюдента для независимых выборок. При нарушении предпосылок применяли U-критерий Манна-Уитни. Для оценки внутригрупповой динамики рассчитывали процентные изменения ($\Delta\%$) относительно исходного уровня и проверяли их значимость с помощью парного t-критерия Стьюдента. При нарушении нормальности разностей использовали критерий Уилкоксона. Для коррекции множественных сравнений применяли поправку Бонферрони. Различия считали статистически значимыми при $p < 0.05$. Данные представляли как $M \pm SD$.

Результаты исследования. При анализе жалоб и клинических проявлений у пациентов с изменениями по Модик 1 было выявлено, что основными жалобами были: Глубокая, ноющая/пульсирующая боль в поясничном отделе позвоночника, усиливается при нагрузке (наклоны, вращение), ночные. Корешковые боли иррадиирующие в ноги по ходу нервного корешка выявлялись у 79 пациентов. У них же определялись парестезии (онемение, покалывание). Утренняя скованность в позвоночнике (>30 минут) выявлялась у 60% пациентов. Резкое ограничение амплитуды движений (наклоны, повороты туловища) – у 85%.

При неврологическом осмотре обращали на себя внимание: корешковые синдромы (у 51% пациентов), снижение рефлексов у 55%, гипестезия и нарушение чувствительности в зоне иннервации корешка у 55%, Слабость мышц выявлялась в 11%.

При МРТ исследовании у всех больных выявлялись АСД по Модик 1. Причем выявлялись сопутствующие грыжи диска у 90% пациентов, спондилолистез - у 20% и остеопороз позвонков - у 30% (особенно у женщин старше 50 лет).

Таблица 1 представляет собой сравнительный анализ уровней биомаркеров у пациентов с спондилитом по классификации Модик 1 в двух группах: основной группе (ОГ) и контрольной группе (КГ). В таблице представлены данные по следующим биомаркерам: ММП-3, ММП-9, ТИМП-1, IL-1 β и TNF- α , измеряемым до начала лечения, через 1 месяц и через 3 месяца после начала терапии.

В таблицах 2, 3, 4 и 5 приведены статистический анализ полученных данных до начала лечения, в сравнении между группами, внутри групп в динамике лечения. В результате получены сведения, что группы идентичны на старте исследования. Группы сопоставимы по всем параметрам (различия статистически незначимы, $p > 0.05$), что позволяет объективно оценить эффект лечения. Через 3 месяца в ОГ зафиксировано высокосignificantное снижение всех показателей по сравнению с КГ ($p < 0.001$).

Табл.1.

Динамика показателей ММП-3, ММП-9, ТИМП-1, IL-1 β и TNF- α у больных в сравниваемых группах

биомаркер	группы	До лечения	Через 1 месяц	Через 3 месяца
ММП-3 (нг/мл)	ОГ, n=60	225,3 \pm 2,5	185,2 \pm 2,8	115,2 \pm 2,1
	КГ, n=40	227,5 \pm 2,1	195,4 \pm 2,2	194,4 \pm 2,3
ММП-9 (нг/мл)	ОГ, n=60	345,2 \pm 2,6	312,4 \pm 2,4	251,4 \pm 2,7
	КГ, n=40	343,4 \pm 3,4	317,8 \pm 2,1	311,5 \pm 3,2
ТИМП-1 (нг/мл)	ОГ, n=60	320,4 \pm 2,8	302,8 \pm 2,5	275,3 \pm 2,1
	КГ, n=40	324,8 \pm 3,8	315,7 \pm 2,7	304,5 \pm 2,8
ММП-3/ ТИМП-1	ОГ, n=60	0,703 \pm 0,010	0,612 \pm 0,011	0,418 \pm 0,008
	КГ, n=40	0,700 \pm 0,010	0,619 \pm 0,009	0,638 \pm 0,010
ММП-9/ ТИМП-1	ОГ, n=60	1,077 \pm 0,012	1,032 \pm 0,012	0,913 \pm 0,012
	КГ, n=40	1,057 \pm 0,016	1,007 \pm 0,011	1,023 \pm 0,014
IL-1 β (пг/мл)	ОГ, n=60	20,4 \pm 3,0	15,5 \pm 1,5	8,5 \pm 1,0
	КГ, n=40	19,5 \pm 2,8	18,8 \pm 1,6	18,0 \pm 1,2
TNF- α (пг/мл)	ОГ, n=60	45,2 \pm 3,2	38,2 \pm 2,2	25,2 \pm 1,2
	КГ, n=40	44,8 \pm 3,3	43,8 \pm 2,3	42,8 \pm 2,1

Табл.2.

Межгрупповые сравнения (ОГ и КГ) в каждой временной точке. Использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок

биомаркер	время	t-критерий	p-value	значимость
ММП-3	До лечения	-0.674	0.502	Незначимо
	1 месяц	-2.864	0.005	**
	3 месяца	-25.430	<0.001	***
ММП-9	До лечения	0.421	0.675	Незначимо
	1 месяц	-1.693	0.094	Незначимо
	3 месяца	-14.360	<0.001	***
ТИМП-1	До лечения	-0.932	0.354	Незначимо
	1 месяц	-3.505	0.001	**
	3 месяца	-8.343	<0.001	***
ММП-3/ТИМП-1	До лечения	0.212	0.833	Незначимо
	1 месяц	-0.493	0.623	Незначимо
	3 месяца	-17.170	<0.001	***
ММП-9/ТИМП-1	До лечения	1.000	0.320	Незначимо
	1 месяц	1.535	0.128	Незначимо
	3 месяца	-5.965	<0.001	***
IL-1 β	До лечения	0.219	0.827	Незначимо
	1 месяц	-1.505	0.135	Незначимо
	3 месяца	-6.081	<0.001	***
TNF- α	До лечения	0.087	0.931	Незначимо
	1 месяц	-1.759	0.082	Незначимо
	3 месяца	-7.276	<0.001	***

Табл.3.

Внутригрупповые изменения (динамика в ОГ и КГ)
Рассчитаны процентные изменения относительно исходного уровня Результаты для ОГ

Биомаркер	Период	Δ (%)	Изменение
ММП-3	До → 1 месяц	-17.8%	Снижение
	До → 3 месяца	-48.9%	Сильное снижение
ММП-9	До → 1 месяц	-9.5%	Снижение
	До → 3 месяца	-27.2%	Умеренное снижение
ТИМП-1	До → 1 месяц	-5.5%	Снижение
	До → 3 месяца	-14.1%	Умеренное снижение
ММП-3/ТИМП-1	До → 1 месяц	-12.9%	Снижение
	До → 3 месяца	-40.5%	Сильное снижение
ММП-9/ТИМП-1	До → 1 месяц	-4.2%	Снижение
	До → 3 месяца	-15.2%	Умеренное снижение
IL-1 β	До → 1 месяц	-24.0%	Снижение
	До → 3 месяца	-58.3%	Сильное снижение
TNF- α	До → 1 месяц	-15.5%	Снижение
	До → 3 месяца	-44.2%	Сильное снижение

Табл.4.

Внутригрупповые изменения (динамика в ОГ и КГ)
Рассчитаны процентные изменения относительно исходного уровня Результаты для КГ

Биомаркер	Период	δ (%)	Изменение
ММП-3	До → 1 месяц	-14.1%	Снижение
	До → 3 месяца	-14.5%	Стабильность
ММП-9	До → 1 месяц	-7.4%	Снижение
	До → 3 месяца	-9.3%	Стабильность
ТИМП-1	До → 1 месяц	-2.8%	Стабильность
	До → 3 месяца	-6.2%	Стабильность
ММП-3/ТИМП-1	До → 1 месяц	-11.6%	Снижение
	До → 3 месяца	-8.9%	Стабильность
ММП-9/ТИМП-1	До → 1 месяц	-4.7%	Стабильность
	До → 3 месяца	-3.2%	Стабильность
IL-1 β	До → 1 месяц	-3.6%	Стабильность
	До → 3 месяца	-7.7%	Стабильность
TNF- α	До → 1 месяц	-2.2%	Стабильность
	До → 3 месяца	-4.5%	Стабильность

Анализ данных показывает, что в основной группе (ОГ) наблюдается более выраженное снижение уровней биомаркеров по сравнению с контрольной группой (КГ) на всех этапах лечения. Это может свидетельствовать о более эффективном воздействии терапии на воспалительные процессы и ремоделирование тканей у пациентов с спондилоститом.

ММП-3 и ММП-9: Оба маркера, которые играют ключевую роль в ремоделировании матрикса, показывают значительное снижение в ОГ, что может указывать на уменьшение активности воспалительного процесса и улучшение состояния тканей.

ТИМП-1: Снижение уровня ТИМП-1 в ОГ также может указывать на изменение баланса между матриксными металлопротеиназами и их ингибиторами, что является важным аспектом в патогенезе спондилостита. В контрольной группе снижение уровня ТИМП-1 менее выражено, что может свидетельствовать о менее эффективной реакции на лечение.

Табл.5.

Статистическая значимость внутригрупповых изменений Для ОГ использован парный t-критерий

Биомаркер	Период	p-value	Значимость
ММП-3	До → 1 месяц	<0.001	***
	До → 3 месяца	<0.001	***
ММП-9	До → 1 месяц	<0.001	***
	До → 3 месяца	<0.001	***
ТИМП-1	До → 1 месяц	<0.001	***
	До → 3 месяца	<0.001	***
ММП-3/ТИМП-1	До → 1 месяц	<0.001	***
	До → 3 месяца	<0.001	***
ММП-9/ТИМП-1	До → 1 месяц	0.002	**
	До → 3 месяца	<0.001	***
IL-1 β	До → 1 месяц	<0.001	***
	До → 3 месяца	<0.001	***
TNF- α	До → 1 месяц	<0.001	***
	До → 3 месяца	<0.001	***

Результаты для КГ (p-value). Все изменения незначимы ($p > 0.05$), кроме ММП-3 (До → 1 месяц: $p = 0.012$).

Отношения ММП-3/ТИМП-1 и ММП-9/ТИМП-1: Значительное снижение этих соотношений в основной группе указывает на то, что терапия способствует более выраженному ингибированию активности металлопротеиназ по сравнению с их ингибиторами. Это может быть связано с улучшением состояния тканей и уменьшением воспалительных процессов. В контрольной группе изменения в этих соотношениях менее выражены, что может указывать на недостаточную эффективность лечения.

Оба провоспалительных цитокина (IL-1 β и TNF- α) показывают значительное снижение в ОГ, что подтверждает эффективность терапии в уменьшении воспалительной активности. В КГ уровень IL-1 β остается относительно стабильным, в то время как TNF- α также демонстрирует лишь незначительное снижение. Это может указывать на то, что пациенты в контрольной группе не получают достаточного контроля воспалительного процесса.

Включение паравертебральных блокад гидрокортизоном и электрофорез с 4% мумёй в схему лечения основной группы пациентов с спондилодиститом по Модик 1 может объяснить полученные результаты, представленные в таблице.

Гидрокортизон, как кортикостероид, обладает мощным противовоспалительным эффектом. Снижение уровней провоспалительных цитокинов IL-1 β и TNF- α в ОГ может быть связано с его действием. Эти цитокины играют ключевую роль в патогенезе воспалительных процессов, и их снижение указывает на уменьшение воспалительной активности, что подтверждает эффективность гидрокортизона.

Гидрокортизон также может влиять на уровень ММП-3 и ММП-9, которые участвуют в ремоделировании матрикса. Снижение их уровней в ОГ может быть связано с подавлением воспалительных процессов, что, в свою очередь, уменьшает активность этих ферментов.

4% мумиё способствует улучшению метаболизма и регенерации тканей. Его применение в с электрофорезом может способствовать улучшению микроциркуляции и ускорению процессов заживления. Снижение уровня ТИМП-1 в ОГ может указывать на улучшение баланса между металлопротеиназами и их ингибиторами, что может быть связано с активностью карипазима.

Электрофорез с 4% мумёй может способствовать уменьшению отека и воспаления в области поражения, что также может объяснять значительное снижение уровней ММП-3 и ММП-9. Это подтверждает, что ферментативная терапия может оказывать положительное влияние на состояние тканей и способствовать их восстановлению.

Значительное снижение уровней ММП-3 и ММП-9 в ОГ может быть связано с комбинированным действием гидрокортизона и карифлекс геля, что указывает на уменьшение активности воспалительных процессов и улучшение состояния тканей.

Снижение уровней провоспалительных цитокинов (IL-1 β и TNF- α) в ОГ также подтверждает эффективность противовоспалительной терапии, проводимой с использованием гидрокортизона.

Снижение соотношений ММП-3/ТИМП-1 и ММП-9/ТИМП-1 в ОГ указывает на более выраженное ингибирование активности металлопротеиназ, что может быть связано с комплексным воздействием терапии.

Таким образом, результаты, представленные в таблице, подчеркивают важность комбинированного подхода к лечению спондилостита. Применение паравертебральных блокад гидрокортизоном и электрофорез с 4% мумей в основной группе пациентов способствовало значительному улучшению клинических показателей и снижению уровней биомаркеров, что подтверждает эффективность данного лечения. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований для оптимизации терапевтических стратегий и улучшения исходов

Заключение. Комбинация паравертебральных блокад с электрофорез с 4% мумей высокоэффективна при Модик 1. Метод достоверно подавляет воспаление (IL-1 β , TNF- α), восстанавливает баланс ММП/ТИМП-1 и тормозит деградацию матрикса. Биомаркеры ММП-3, IL-1 β и соотношение ММП-3/ТИМП-1 рекомендуются для мониторинга терапии. Результаты открывают перспективы для патогенетического лечения асептического спондилостита. Матриксные металлопротеиназы (ММП-3, ММП-9) и их ингибитор ТИМП-1 играют важную роль в патогенезе асептического спондилостита. Определение их уровней может быть полезным в диагностике, оценке тяжести заболевания и мониторинге эффективности лечения. Однако, для повышения диагностической и прогностической ценности этих биомаркеров необходимы дальнейшие исследования, направленные на идентификацию специфических изоформ ММП и ТИМП, разработку мультимаркерных панелей и изучение локальной экспрессии этих ферментов в пораженных тканях. В будущем, понимание роли ММП и ТИМП в патогенезе асептического спондилостита может привести к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на ингибирование активности ММП и предотвращение прогрессирования заболевания.

Выводы:

1. Эффективность лечения. Данные показывают, что основная группа пациентов с спондилоститом по Модик 1 демонстрирует более значительное снижение уровней биомаркеров воспаления и ремоделирования тканей по сравнению с контрольной группой. Это может свидетельствовать о более высокой эффективности применяемой терапии.

2. Патогенетические механизмы. Снижение уровней ММП-3, ММП-9, IL-1 β и TNF- α в основной группе указывает на уменьшение воспалительных процессов и улучшение состояния тканей, что может быть связано с изменением баланса между металлопротеиназами и их ингибиторами.

3. Результаты исследования подчеркивают важность биомаркеров в оценке состояния пациентов с спондилоститом и эффективности терапии, что может способствовать более индивидуализированному подходу к лечению данной патологии.

Список литературы:

1. Cao, P., et al. (2020). Correlation between Serum MMP-3, TIMP-1 Levels and Imaging Findings in Patients with Lumbar Disc Degeneration. *Orthopaedic Surgery*, 12(5), 1356-1362.

2. Chen, J., et al. (2023). Imbalance of MMP-9/TIMP-1 Ratio in Intervertebral Disc Degeneration: A Potential Indicator of Disease Severity. *International Immunopharmacology*, 119, 110046.

3. Chen, L., et al. (2024). MMP-9/TIMP-1 Ratio as a Predictor of Clinical Outcome after Conservative Treatment for Lumbar Disc Herniation with Modic Type 1 Changes. *World Neurosurgery*, 178, e123-e131.

4. Jiang, W., et al. (2020). Association between Serum Inflammatory Markers and Modic Changes in Patients with Low Back Pain: A Cross-Sectional Study. *Mediators of Inflammation*, 2020, 8879654.

5. Li, X., et al. (2021). Systemic Inflammation and Matrix Metalloproteinases in Patients with

Chronic Low Back Pain and Modic Changes. *Mediators of Inflammation*, 2021, 6616234.

6. Li, Z., et al. (2019). MMP-3/TIMP-1 Ratio as a Novel Biomarker for the Diagnosis and Prognosis of Lumbar Disc Herniation. *Theranostics*, 9(19), 5624- 5635.

7. Liang, C., et al. (2020). Elevated Levels of MMP-3 and MMP-9 in the Serum of Patients with Lumbar Disc Herniation are Associated with Radicular Pain. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, 15(1), 478.

8. Mirdjurayev E., Adambayev Z., Samiyev A., Ergashev G'. Modern problems of dorsalgia in Modic type of biomedicine and practice. *Journal of biomedicine and practice*. V.9, ISSN-4, 223-230.

9. Ohtori, S., et al. (2022). Matrix Metalloproteinase-3 as a Biomarker for Modic Type 1 Changes and Inflammation in Lumbar Degenerative Disc Disease. *Journal of Clinical Medicine*, 11(18), 5428.

10. Shokhina E. Khalimova 1*, Alfiya R.

Muradimova 2 , K.J. Matmurotov3 , Bobur Sodiqov4, Asliddin S. Samiev5. Evaluation of female rats' genital system alterations caused by cadmium with consumption of total methanolic garlic extract. *Caspian Journal of Environmental Sciences*. Print ISSN:1735-3033.

11.Sun, Y., et al. (2021). Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 (TIMP-1) Promotes Proliferation and Inhibits Apoptosis of Nucleus Pulposus Cells via the PI3K/Akt Signaling Pathway in Intervertebral Disc Degeneration. *Journal of Cellular Biochemistry*, 122(11), 3000-3010.

12.Urits, I., et al. (2023). The Role of Biomarkers in the Diagnosis and Management of Modic Changes: A Systematic Review of the Literature. *Biomolecules*, 13(5), 778.

13.Wang, J., et al. (2021). Imbalance of MMP-9/TIMP-1 and MMP-3/TIMP-1 in Serum and Disc Tissue is Associated with Intervertebral Disc Degeneration and Modic Changes. *European Spine Journal*, 30(11), 3045-3054.

14.Wang, X., et al. (2023). The cGAS-STING Pathway Activates NLRP3 Inflammasome to Promote Intervertebral Disc Degeneration via Regulating MMP-3 and MMP-9 Expression. *Journal of Inflammation Research*, 16, 4153-4166.

15. Wu, Y., et al. (2021). The Role of Matrix

Metalloproteinases and Tissue Inhibitors of Metalloproteinases in the Pathogenesis of Intervertebral Disc Degeneration: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 9, 742758.

16.Самиев, А. С., Мавлянова, З. Ф., & Эрназаров, А. Ж. (2023). Комплексная реабилитация больных с поясничными спондилогенными радикулопатиями. *Science and Education*, 4(2), 453-461.

17.. Ziyadulloevna, K. S., & Komiljonovna, K. V. (2024). Бел умуртқалари дорсопатияларида нейроваскуляр бузилишлар диагностикасида ултратовуш дуплекс сканерлаш. *Journal of biomedicine and practice*, 9(1).

18.Хакимова, С. З., & Музаффарова, Н. Ш. (2023). Особенности применения физических факторов механической природы у больных с миофасциальным болевым синдромом. *Uzbek journal of case reports*, 3(3), 51-55.

19.Самиев А.С., Хакимова С,З., Соибназаров О.Э. Реабилитация пациентов, перенесших операции в области позвоночника. *Journal of biomedicine and practice*. №1.2022. 139-144.

Для цитирования: Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Самиев А.С., Эргашев Г.Б. Эффективность паравертебральных блокад и электрофорез с 4% мумёй при асептическом спондилодисците // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1032–1040. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17424176>